

АКМЕОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ ВИКЛАДАЧА

Дін Жуцзе

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри
освітології та інноваційної педагогіки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: dingrujie71@sina.com

Рибалко Людмила

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та
інноваційної педагогіки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: akme15@ukr.net

До акмеологічних цінностей викладача віднесемо його прагнення постійно вдосконалювати особистісно-професійний потенціал з метою підвищення рівня кваліфікації, отриманої в закладах вищої освіти. У Китаї викладачі коледжів та університетів, окрім здобуття вищої освіти, повинні пройти іспит із навчальних курсів «Вища освіта» та «Психологія вищої освіти», а також отримати кваліфікаційний сертифікат викладача. Безумовно, такі вимоги до викладацької посади активізують претендентів до освоєння інноваційних методик, технологій в освіті, оновлення знань і вмінь з обраної галузі. Упродовж педагогічної роботи в закладах вищої освіти викладачам постійно потрібно працювати над собою. Останнім часом приходиться працювати в онлайн-режимі, а це нові виклики й нові можливості працювати в освітньому середовищі.

Як свідчить аналіз наукових праць [1-3], китайські вчені наголошують на потребах удосконалення професійних знань і вмінь викладачів, які необхідні для їхнього зростання. Дослідники надають перевагу змішаному навчанню майбутніх фахівців як засобу, що спонукає їх до перебудови мислення і пристосування до онлайн-навчання.

Мета – розкрити засоби формування акмеологічних цінностей викладача закладу вищої освіти.

У дослідженні нові педагогічні технології розглядаємо як стимулювальний формат до змін і перебудов в освітньому процесі, знаходження і розкриття потенційних можливостей майбутніх фахівців. Такі технології змінюють ставлення викладача до організації освітнього процесу, відбору методів і форм навчання, оновлення змісту вищої освіти, здійснення контрольної-оцінювальної діяльності на альтернативних засадах.

У режимі змішаного навчання викладачі розробляють та інтегрують високоякісні навчальні онлайн- та офлайн-ресурси відповідно до змісту та цілей навчання, а також раціонально проєктують та застосовують їх у викладанні. До професійних компетентностей викладача додалися технічні знання, щоб використовувати основні мережеві платформи для відкриття ресурсів курсу, програмне забезпечення Rain Classroom, Xuetong і Xuetangyun, завершувати формування онлайн-курсу, інтегрувати офлайн-предмети та навчальні знання, а також раціонально переглядати та організувати онлайн-курси Бібліотеки навчальних ресурсів [3].

Акмеологічному зростанню педагогів сприяє кваліфікаційний сертифікат вчителя, який є ліцензією для учителів-практиків освітньої галузі. У Китаї потрібно скласти серію тестів, зокрема і сертифікаційні іспити, перш ніж подати заявку на отримання ліцензії вчителя. Кваліфікаційні сертифікати вчителя можна розділити на такі категорії, як дитячий садок, початкова школа, молодша середня школа, старша середня школа та сертифікат кваліфікації викладача коледжу. Перш ніж подавати заявку, кожен тип сертифіката про кваліфікацію вчителя має відповідати певним академічним вимогам. Наприклад, сертифікат про кваліфікацію викладача в коледжі чи університеті повинен мати ступінь вищої освіти. Форма іспиту для кожного кваліфікаційного сертифіката вчителя – письмовий іспит із співбесідою. Зміст письмового іспиту, як правило, охоплює педагогіку, педагогічну психологію, освітню політику та нормативні документи, а співбесіда є пробною лекцією.

У китайських університетах фахівці з непедагогічних спеціальностей можуть стати педагогічними працівниками після професійної сертифікації, тобто здобувачі вищої освіти мають право працювати вчителями після закінчення навчання. Наприклад, хімічна спеціальність університету має дві різні спеціальності: хімію та хімію (середня освіта), причому остання призначена переважно для підготовки вчителів хімії середніх шкіл. Педагогічні спеціальності встановлюють відповідні курси стажування в навчальному плані. Наприклад, перший, другий і третій курси переважно 1-2 місяці стажуються, а четвертий – має студентське стажування понад пів року. Наразі вчителі загальної початкової та середньої школи в Китаї закінчують педагогічну освіту, а викладачі коледжів та університетів також мають педагогічну освіту на бакалавраті чи в аспірантурі, тому вони також беруть участь у певних курсах стажування. Викладачі, які закінчили непедагогічні спеціальності, проходять курси педагогічної практики тривалістю понад пів року відповідно до різних шкільних вимог і домовленостей, включно з педагогічною практикою та іншим поєднанням навчання та практики.

Отже, до засобів формування акмеологічних цінностей викладача віднесемо інноваційні педагогічні технології.

Література

1. 魏非, 李树培. 混合式研修:内涵、现状与改进策略[J]. 教师教育研究, 2017, 29(5): 26-30.

Вей Фей, Лі Шупей. Змішане навчання: конотація, статус-кво та стратегії вдосконалення. *Дослідження з педагогічної освіти*. 2017. № 29 (5). С. 26–30.

2. 梁文鑫, 汤丰林. 混合式学习生态下的教师学习重塑与促进机制研究[J]. 开放学习研究, 2022, 27(4): 29-35.

Лян Веньсін, Тан Фенлін. Дослідження механізму зміни та просування навчання вчителів за умови змішаного навчання. *Дослідження відкритого навчання*. 2022. № 27 (4). С. 29–35.

3. 于蓉.混合式教学模式下教师教学能力提升需求及途径[J].

江西电力职业技术学院学报, 2021, 34(06): 68-69.

Ю Жун. Потреби та шляхи підвищення педагогічних здібностей учителів за умови змішаного режиму навчання. *Журнал професійно-технічного коледжу електроенергетики Цзянсі*. 2021. № 34 (06). С. 68–69.